

БЕЗРАБОТИЦА, ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АННОТАЦИЯ

Рашидов Аброр Рузимурод угли

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана
ассистент кафедры «Общественные и экономические науки»

Электронная почта: rashidov.a.r1991@gmail.com

Телефон: +998 90 485 92 91

Кубаев Шахобиддин Эрнафа угли

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Студент 2 курса направление «Экономика»

В нашей статье население занято в социально-экономической политике нашей страны проблемы политики занятости и уровня безработицы, меры, реформы, направленные на их эффективное решение, проблемы, связанные с рынком труда изучается освещение. Изучен вес безработицы в республике, пути ее ликвидации и предотвращения.

Ключевые слова: безработица, проблема безработицы, инвестиционный спрос, занятость, рабочая сила, экономически активное население, научно-технические разработки.

Введения. Безработными считаются часть населения страны, достигшая трудоспособного возраста, являющаяся безработной и ищущая работу в установленные законом сроки. При этом безработные рассчитываются на основе данных, предоставляемых соответствующими органами и учреждениями (например, во многих странах используется статистика труда), а рабочая сила определяется как общий показатель численности населения. Таким образом, чрезмерные социальные выплаты приводят к

уменьшению предложения рабочей силы, способствуя росту уровня безработицы. Добровольная безработица связана с наличием среди трудоспособного населения лиц, не желающих работать по определенным причинам. Технологическая безработица особенно заметна в странах, где научно-технический прогресс сочетается с высоким уровнем доходов населения. Такое сочетание позволяет экономно сократить работу. Структурная безработица возникает, когда в экономике происходят масштабные структурные изменения под влиянием научно-технического прогресса. В некоторых областях инвестиционный спрос, объем производства и занятость растут, в то время как в других производство сокращается, а рабочие места сокращаются. В результате возникает региональная безработица. Он формируется под влиянием неравномерности экономического развития регионов, влияния демографических, историко-культурных и других специфических факторов. Сельское хозяйство, строительство, рыболовство, спрос на рабочую силу в течение года претерпевает резкие изменения: сезонная безработица, обусловленная изменением объема производства некоторых отраслей. Частичная безработица возникает в результате снижения спроса на продукцию предприятия.

Методология

Обеспечение занятости населения имеет важное значение в ликвидации безработицы в Узбекистане. К мерам по снижению уровня безработицы относятся:

- Обеспечение занятости непосредственно на предприятии за счет создания новых рабочих мест (расширение или создание подразделений, переподготовка по другим специальностям);
- Организация общественных работ (благоустройство территорий, лесных массивов и городских улиц, работа на овощных базах, уборка

сельскохозяйственной продукции);

- Стимулирование частного предпринимательства и самозанятости населения, развитие малого бизнеса (кооперативы, артели, фермерские хозяйства);

- Подготовка и переподготовка по уникальным специальностям и профессиям;

- Использование гибких форм занятости (работа на дому, неполный рабочий день, по неделям);

- Возможности трудоустройства, ярмарки вакансий, дни открытых дверей и т.д.

К населению, не имеющему подходящей работы, относятся лица, нетрудоспособные по возрасту и состоянию здоровья:

- лица, не достигшие соответствующего трудоспособного возраста
- лица, содержащиеся в специальных учреждениях (тюрьмах, психиатрических лечебницах).

- вышедшие из состава рабочей силы (пенсионеры, инвалиды и др.).

Важно, что показатель, полученный из уровня безработицы, является только арифметическим. Оценивая социально-экономические последствия безработицы, необходимо учитывать разного рода факторы, по-разному воздействующие на экономику страны и ее социальную среду. Существует несколько видов безработицы: Фрикционная безработица, возникающая, когда люди увольняются с прежней работы и переходят в новую компанию. Главной особенностью такой безработицы является ее кратковременность. Институциональная безработица связана с правовыми нормами, структурой рынка труда, факторами, влияющими на его спрос и предложение.

Основными причинами безработицы являются: - перенаселенность, под давлением движения ставки заработной платы выше равновесного уровня. профсоюзы и социально-экономическая активность населения -

замена капитального труда в научную эпоху, и все это ведет к безработице или способствует ее дальнейшему развитию.

Проблема безработицы – тяжелое материальное положение домохозяек, пенсионеров, студентов, что требует от них поиска работы.

Увеличению числа безработных способствуют следующие факторы: - подавление безработицы; - частичная вынужденная безработица; условная безработица; временная безработица; потенциальная безработица; структурная безработица; уровень безработицы среди молодежи; уровень безработицы среди молодежи, отчисленной из учебных заведений или прекратившей обучение по собственному желанию; безработица из-за отсутствия профессиональной квалификации; безработица в результате вынужденной миграции; безработные, возвращающиеся из мест лишения свободы.

Анализ обратившихся в учреждения труда в поисках работы, с работой

количество застрахованных увеличивается из года в год, количество и уровень безработных снижается

показывает, что идет. Основная причина этого:

- рост экономически активного населения и занятого населения;

- быстрый рост трудовых ресурсов, институтов труда

улучшение услуг и увеличение числа обращающихся к ним соискателей;

- наличие множества вакансий, предлагаемых институтами труда,

- улучшение трудовой активности граждан и, как следствие, трудоустройство большинства соискателей.

Молодые люди часто хотят найти работу как во время учебы, так и после окончания учебы, но не у всех это получается. Многие люди считают, что высшее образование гарантирует им работу, но на самом деле

образование — не единственный фактор, который работодатели учитывают при приеме на работу. У работодателя нет недостатка в опыте работы. Большинство людей начинают свою карьеру в возрасте 18-21 года.

Результаты

За 2017-2019 годы численность занятого населения увеличилась на 591 тыс. человек или 5,2%. Анализ показывает, что темпы роста не были стабильными, в частности, темпы роста численности занятого населения в Фергонской области за последние годы составили 7,6 процента, что выше, чем в среднем по стране. был

Принятые меры по созданию новых рабочих мест, диверсификации структуры отраслей экономики, подготовке квалифицированных специалистов, переходу на 12-летнюю систему обязательного образования позволили еще больше повысить уровень занятости населения.

Последовательное решение проблем обеспечения занятости населения и создания рабочих мест

в результате осуществления систематических мероприятий, направленных на

численность занятых в экономике выросла на 2,5% и достигла почти 11,9 млн человек,

доля занятых в негосударственном секторе экономики составляет 79,4 процента, т.е.

в том числе занятость в малом бизнесе и частном предпринимательстве составила 74,2 процента.

Самый высокий темп роста занятости – 105,2 процента в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

105,1 процента в экономике и оказании бытовых услуг населению, торговле и общем

105,0 процента в продуктах питания, 104,4 процента в транспорте и

связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема безработицы и занятости является ведущей в развитии каждой страны. Это зависит от уровня жизни населения и наличия людей, живущих за чертой бедности. С безработицей борются десятилетиями во всем мире, и разрабатываются различные меры по ее сокращению, что помогает решить одну из главных проблем общества. В условиях рыночной экономики полностью ликвидировать безработицу как явление практически невозможно, но необходимо принимать активные меры по ее снижению до приемлемого уровня, обеспечивающего нормальное функционирование экономики государства и благосостояние населения. всех. В связи с этим важно определить региональные программы обеспечения занятости населения, на основании которых можно прогнозировать ситуацию и разрабатывать систему мер, направленных на смягчение ее негативных последствий.

Стратегическая реализуемость основной политики печати и занятости и предлагаемых мер системного разработчика: создание условий для полной, эффективной и бесплатной занятости. Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости. Направление государственной политики в области регулирования рынка труда, изучения процессов на рынке труда, прогнозирования их развития должно быть направлено, прежде всего, на предупреждение кризисных ситуаций и ослабление напряженности в сфере рынке труда.

Список использованных литератур:

- 1. О. Е. Axunova. Analysis of the causes of unemployment in modern Uzbekistan and the negative consequences of wau. International Engineering Journal for Research & Development. 2022**

2. **Abduraxmonov Q.X., Shoyusupova N.T. Aholini ish bilan bandligi. O'quv qo'llanma. – T.: 2011. - 291 b.**
3. **Xolmo'minov Sh.R., Xolmurodov S.E. Mehnat bozori iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. – T.: 2013. - 228 b.**
4. **Xolmo'minov Sh.R. Mehnat bozori iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004. – 144**
5. **Axunova, O. E., & Nematova, S. E. (2021). LABOR MARKET PROBLEMS IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIA. GLOBUS, 7(8), 21-24**
6. E'tiborxon Mallayeva M. иллик ва миллий-маънавий? адриятларнинг тикланиши //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. **Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.**
8. Носиров Б., Носирова Ф. Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизимининг шаклланиши ва унга аҳоли эҳтиёжининг ортиб бориши (совет ҳукумати йилларида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
9. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
10. **Abdukarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.**
11. **Fayzullaev S. B. Fostering the qualities of agility of basketball pupils in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 1171-1176.**
12. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ

- компаний //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 589-592.
- 13.Nodira T., Maxfirat T. FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRONUNCIATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN SCHOOL STUDENTS //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 1.
- 14.Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 634-635.
- 15.Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 32-36.
- 16.Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – С. 56-59.
- 17.Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 105-110.
- 18.Мухтаров Б. А., Ортиков Ё. Ю. Культурное и экономическое развитие туризма в Узбекистане //Молодой ученый. – 2016. – №. 14. – С. 375-378.
- 19.Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 29-31.
- 20.Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary

Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

21. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
22. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
23. Abror Rashidov Ruzimurod ugli. (2022). THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTOR IN THE IMPROVEMENT OF THE COUNTRY. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(11), 106–115.
24. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
25. Abdukarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
26. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
27. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
28. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH

KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022.
– T. 5. – №. 1. – C. 20-22.

29. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI." Scientific progress 2.2 (2021): 1095-1098.
30. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 276-283.
31. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 39-43.
32. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
33. Tuychieva N., Xaydarov B., Rashidova G. MONEY-CREDIT SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 246-250.
34. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.
35. G'aybullayev S. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
36. Sarvar O'ktam o'g G. et al. SYSTEMATIC-SITUATION APPROACH IN MANAGEMENT //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 999-1008.

37. Mukhtarov B. A. et al. Manifestation of Corruption in Society //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 14. – С. 156-166.
38. Abdusattarovich M. B. et al. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 117-119.
39. Akramovich N. A. et al. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WORKING WITH THE POPULATION IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 25-30.
40. Alijon N., Sherzod Y. FACTORS OF INSURANCE ACTIVITY IMPLEMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 20-24.
41. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
42. Хакимов О., Курбонов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
43. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
44. Boxodirovich F. S., Sunnatulla Q. ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS AND ITS SIGNIFICANCE IN STUDENTS'PHYSICAL FITNESS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №.

11. – С. 68-79.
45. Bohodirovich F. S. USE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 579-586.
46. Файзуллаев Ш., Тўрабеков Ш. Сиҳат-саломатликни сақлаш ва яхшилашда саёҳатларнинг аҳамияти //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 547-549.
47. Bahodirovich F. S. History of Wrestling Sports //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 7. – С. 219-223.
48. Xosilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE STYLE OF PHILOSOPHICAL THINKING //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 138-147.
49. Xamitolim o‘g‘li X. I. INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 101-105.
50. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 982-990.
51. Maxramovna M. E. MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 370-373.
52. Маллаева Э. Jamiyatning demokratlashuvi-fuqarolar siyosiy madaniyatini rivojlantirish omili sifatida //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 287-291.

53. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – С. 299-304.
54. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
55. Muxtarov B. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF POPULATION INCOME GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – С. 30-39.